

9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

9.1. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ¹

Смоляк С.А., д.э.н., гл.н.с., лаборатория стратегии развития отраслевых комплексов

Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук, г. Москва

При принятии решений по управлению использованием машин и оборудования, а также при их стоимостной оценке часто оказывается важным учесть их надежность, в том числе интенсивность их отказов, которая может зависеть от наработки машин. Нередко о виде такой зависимости известно лишь, что она является монотонной или выпуклой. Мы показываем, что тогда найти эту зависимость по результатам наблюдений можно, используя принцип максимального правдоподобия. При этом можно учесть зависимость интенсивности отказов от условий работы машин, используя показатель ее эффективной наработки. Проводится сопоставление с традиционными методами построения подобных зависимостей, обсуждается вопрос о точности получаемых результатов.

1. Постановка задачи

В этой статье мы рассматриваем машины, хотя многие полученные результаты относятся и к другим массово производимым объектам (оборудование, отдельные узлы и детали). Характеристики надежности машин важно учитывать при выработке решений по управлению их эксплуатацией (включая установление сроков ремонта), а также при их стоимостной оценке. Обычно эти характеристики оценивают по данным испытаний, и в данной статье мы рассмотрим один из методов такой оценки. Важной характеристикой надежности машин является интенсивность отказов (ИО, в [7] – опасность отказа) – вероятность безотказной работы исправной машины в течение малой единицы времени или наработки. ИО машины может зависеть от ее наработки, но какой-то общей теории, определяющей вид такой зависимости, нет. Поэтому обычно вид зависимости задается. Например, во многих случаях зависимость считают степенной, что отвечает распределению Вейбулла–Гнеденко для наработки объекта на отказ. Параметры этого распределения подбирают по результатам испытаний. В этих целях используются метод максимального правдоподобия (ММП) – он рекомендован и стандартом [1]. Между тем, есть возможность по данным наблюдений восстановить зависимость ИО от наработки, опираясь на минимальную информацию о ее виде. Подобные подходы с 1960-х гг. используются в так называемой непараметрической статистике (см., например, [16; 20; 22]).

Мы рассмотрим следующую достаточно общую постановку такой задачи. Проведены испытания N идентичных новых машин. План испытаний имеет тип NUT [7; 9]. Это означает, что:

- наблюдается каждая из N машин в отдельности;
- наблюдение за отказавшей машиной прекращается;
- наблюдение за работающей машиной прекращается по достижении ею заранее заданной максимальной

наработки T , либо раньше – по каким-то случайным внешним (не связанным с результатами наблюдений, например, организационным) причинам;

- для каждой машины i фиксируется наработка t_i , по достижении которой наблюдение за ней прекращено. Причина прекращения наблюдений характеризуется признаком n_i , равным единице при отказе машины и нулю в противном случае.

Обозначим через m количество машин, проработавших безотказно до достижения максимальной наработки T , k – количество оставшихся машин, и будем считать, что $k < N$.

Будем считать, что машины занумерованы в порядке возрастания величин t_i . При этом наблюдения за первыми k из N машин прекращаются при достижении ими наработок соответственно t_1, \dots, t_k , а за остальными – при достижении ими наработки T . Обозначим также $t_0 = 0$, $t_{k+1} = T$. Теперь результат испытаний можно представить совокупностью k пар (t_i, n_i) и двумя числами t_{k+1} и m . По этим данным будем искать наиболее правдоподобную зависимость $\lambda(t)$ интенсивности отказов от наработки на интервале $0 \leq t \leq T$, а также функцию накопленной ИО

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(x) dx. \quad (1)$$

В этих обозначениях вероятность того, что наработка на отказ превысит заданный уровень t (функция надежности) составит $P(t) = e^{-\Lambda(t)}$, а плотность вероятностного распределения наработки машины на отказ составит [3; 7]: $p(t) = -P'(t) = \lambda(t)e^{-\Lambda(t)}$. Поэтому плотность вероятности получения наблюдаемого результата испытаний – правдоподобие этого результата – составит $F(\lambda) = \left\{ \prod_{i=1}^k [\lambda(t_i)]^{n_i} e^{-\Lambda(t_i)} \right\} e^{-m\Lambda(t_{k+1})}$. Лучшее всего с результатом наблюдений согласуется та – наиболее правдоподобная – функция $\lambda(t)$, которая максимизирует значение функционала $F(\lambda)$. Обозначив $L(\lambda) = -\ln F(\lambda)$, это условие можно записать проще:

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^k [\Lambda(t_i) - n_i \ln \lambda(t_i)] + m\Lambda(t_{k+1}) \Rightarrow \min. \quad (2)$$

Разумеется, для того чтобы задача отыскания такой функции была корректной, необходимо как-то ограничить класс допустимых функций $\lambda(t)$. Ниже мы приводим несколько вариантов таких ограничений.

2. Неубывающая интенсивность отказов

В теории надежности часто рассматриваются распределения отказов с возрастающей интенсивностью (так называемые ВФИ-распределения) [3; 9]. Мы рассмотрим, следуя [16; 22], немного более широкий класс неубывающих функций ИО и выясним, какой вид должна иметь функция этого класса $\lambda(t)$, минимизирующая $L(\lambda)$. Введем следующие обозначения:

$$t_0 = 0, \quad \lambda_0 = 0, \quad \lambda_i = \lambda(t_i), \quad \Lambda_i = \Lambda(t_i), \quad h_i = t_{i+1} - t_i. \quad (3)$$

При этом, поскольку функция $\lambda(t)$ не убывает, должно быть:

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_k. \quad (4)$$

¹ Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 18-010-00666).

Рассмотрим неубывающую ступенчатую функцию, совпадающую с $\lambda(t)$ в точках t_1, \dots, t_k : $\bar{\lambda}(t) = \lambda_i$ при $t_i \leq t < t_{i+1}$ для всех i от нуля до k .

Легко видеть, что $\bar{\lambda}(t) \leq \lambda(t)$, а следовательно, $\bar{\Lambda}(t) \leq \Lambda(t)$. Докажем, что на самом деле $\lambda(t) = \bar{\lambda}(t)$ при всех $t < T$. Действительно, если это не так, то на каком-то малом отрезке обязательно будет $\bar{\lambda}(t) < \lambda(t)$. Отсюда и из (2) следует, что $\bar{\Lambda}(T) < \Lambda(T)$, а тогда в соответствии с (2) получается, что $L(\bar{\lambda}) < L(\lambda)$. Но такое неравенство невозможно, ибо $\lambda(t)$ минимизирует значение функционала L .

Таким образом, $\lambda(t) = \bar{\lambda}(t)$, так что оптимальная функция $\lambda(t)$ оказывается ступенчатой и однозначно определяется величинами λ_i , удовлетворяющими неравенствам (4). Через эти величины, учитывая, что $m = N - k$, $\lambda_0 = 0$, можно выразить и все составляющие формулы (2):

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_k; \quad \lambda_{i+1} = \lambda_i + \lambda_i h_i; \quad h_i = t_{i+1} - t_i$$

$$\Lambda_i = \Lambda(t_i) = \int_0^{t_i} \bar{\lambda}(t) dt = \sum_{j=0}^{i-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \bar{\lambda}(t) dt = \sum_{j=0}^{i-1} \lambda_j h_j;$$

$$\sum_{i=1}^k \Lambda_i = \sum_{i=1}^k \sum_{j=0}^{i-1} \lambda_j h_j = \sum_{j=0}^{k-1} (k-j) \lambda_j h_j;$$

$$\sum_{i=1}^k \Lambda_i + m \Lambda_{k+1} = \sum_{j=0}^{k-1} (k-j) \lambda_j h_j + (N-k) \sum_{j=0}^k \lambda_j h_j = \sum_{j=1}^k (N-j) \lambda_j h_j.$$

Теперь критерий оптимальности (2) принимает вид:

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^k [(N-i) \lambda_i h_i - n_i \ln \lambda_i] \Rightarrow \min. \tag{5}$$

Таким образом, мы приходим к задаче определения λ_i , для которых выполняются неравенства (4) и условие оптимальности (5).

Заметим, что $L(\lambda)$ – выпуклая функция от всех λ_i , так что эта задача является типичной задачей выпуклого программирования, решаемой известными методами (конкретные алгоритмы решения данной и аналогичных задач изложены в [23]). Приведем численный пример.

Пример 1. Испытывалось 29 машин при максимальной наработке $T=7500$ час. Данные испытаний – наработки t_i (тыс. ч) и соответствующие значения n_i по 28 машинам приведены в табл. 1, еще $m=1$ машина проработала до достижения максимальной наработки безотказно. Ищется неубывающая функция ИО $\lambda(t)$.

Таблица 1

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

t	n	t	n	t	n	t	n
0,185	1	1,246	1	2,350	1	3,377	1
0,415	1	1,554	0	2,638	1	3,460	0
0,623	1	1,591	1	2,692	1	3,905	1
0,695	1	1,671	1	2,908	1	4,334	1
0,726	1	1,856	1	2,949	1	4,606	1
0,872	1	2,119	1	2,994	1	4,908	1
0,924	1	2,259	1	3,349	1	6,231	1

Полученные в результате решения задачи (4-5) наиболее правдоподобные зависимости $\lambda(t)$ и $\Lambda(t)$ ИО и накопленной ИО от наработки представлены на рис. 1. По ним можно построить и функцию надежности (вероятности безотказной работы) $P(t) = e^{-\Lambda(t)}$. Мы приведем ее график позднее.

Рис. 1. Зависимости интенсивности отказов $\lambda(t)$ и накопленной интенсивности отказов $\Lambda(t)$ машин от наработки

3. Невозрастающая интенсивность отказов

Для некоторых видов оборудования имеет место ситуация, обратная к рассмотренной выше – с увеличением наработки ИО снижается (так называемые УФИ-распределения вероятности отказов). Некоторые ситуации, приводящие к таким распределениям отказов, рассмотрены в [4, §2.2]. Рассмотрим поэтому задачу нахождения наиболее правдоподобной невозрастающей функции $\lambda(t)$ по результатам испытаний. При этом, в отличие от раздела 2, будем считать, что максимальная наработка T здесь не задается, т.е. все наблюдения прекращаются, когда отказала последняя из наблюдаемых машин, так что $m=0$. Как и раньше, будем использовать те же обозначения (3). Однако, поскольку функция $\lambda(t)$ – невозрастающая, ограничения на величины $\lambda_i = \lambda(t_i)$ теперь будут иными:

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0. \tag{6}$$

Рассмотрим невозрастающую ступенчатую функцию $\bar{\lambda}(t)$, совпадающую с $\lambda(t)$ в точках t_1, \dots, t_k : $\bar{\lambda}(t) = \lambda_i$ при $t_{i-1} < t \leq t_i$ для всех i от единицы до k . Легко видеть, что $\bar{\lambda}(t) \leq \lambda(t)$. Как и в разделе 2, можно убедиться, что на самом деле $\bar{\lambda}(t) = \lambda(t)$, так что оптимальная функция $\lambda(t)$ ступенчатая и однозначно определяется величинами $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, удовлетворяющими неравенствам (6). Через эти величины, учитывая, что $k = N$, $\lambda_0 = \lambda_1$, можно выразить и все составляющие формулы (2):

$$\Lambda_i = \Lambda(t_i) = \int_0^{t_i} \bar{\lambda}(t) dt = \sum_{j=1}^i \int_{t_{j-1}}^{t_j} \bar{\lambda}(t) dt = \sum_{j=1}^i \lambda_j h_{j-1};$$

$$\sum_{i=1}^N \Lambda_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i \lambda_j h_{j-1} = \sum_{j=1}^N (N+1-j) \lambda_j h_{j-1}.$$

Теперь критерий оптимальности (2) принимает вид:

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^N [(N+1-i)\lambda_i h_{i-1} - n_i \ln \lambda_i] \Rightarrow \min. \quad (7)$$

Таким образом, мы приходим к задаче определения λ_i , для которых выполняются неравенства (6) и условие оптимальности (7).

Заметим, что $L(\lambda)$ – выпуклая функция от всех λ_i , так что эта задача является типичной задачей выпуклого программирования, решаемой известными методами. Приведем численный пример.

Пример 2. Испытывалось 28 машин. Данные испытаний – наработки t_i (тыс. ч) и соответствующие значения n_i приведены в табл. 2. Ищется невозрастающая функция ИО $\lambda(t)$.

Таблица 2

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

t	n	t	n	t	n	t	n
0,916	1	5,265	1	12,441	1	33,704	1
0,947	1	6,658	1	12,862	1	45,880	1
1,281	1	6,659	1	14,044	1	49,645	1
1,924	1	6,974	1	14,920	0	49,850	0
3,438	1	7,770	1	16,700	1	54,977	1
3,720	1	9,913	1	18,956	1	66,203	1
4,978	1	11,488	1	20,670	1	69,981	1

Полученные в результате решения задачи (6-7) наиболее правдоподобные зависимости $\lambda(t)$ и $L(\lambda)$ ИО и накопленной ИО от наработки представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимости интенсивности отказов $\lambda(t)$ и накопленной интенсивности отказов $L(t)$ машин от наработки

Модели, построенные в этом и предыдущем разделе, дают определенное представление о динамике интенсивности отказов и могут использоваться для последующего подбора ее аналитической зависимости. В то же время они имеют существенный недостаток: функция $\lambda(t)$ оказывается кусочно-постоянной, т.е. имеет разрывы в некоторых точках t_i . В общем случае ИО, конечно, может меняться скачками, однако ничем нельзя объяснить, что ее скачки будут именно при фактически наблюдаемых значениях наработки. Кроме того, в модели, приве-

денной в разделе 2, на интервале наработки $(0, t_i)$ ИО оказывается нулевой, чего для реальных машин быть не должно.

Указанные недостатки обусловлены тем, что требование монотонности функции $\lambda(t)$ слишком слабое: желательно, чтобы она обладала хотя бы минимальной гладкостью. Это будет сделано в следующих разделах.

4. Выпуклая интенсивность отказов

Как показывают экспериментальные данные, на разных стадиях жизненного цикла машины ИО ведет себя по-разному. В начале эксплуатации (на этапе приработки [7]) она быстро снижается, приближаясь к некоторому стабильному уровню, который примерно поддерживается на следующем этапе нормальной работы. Затем начинается этап старения, где ИО растет все быстрее и быстрее. Для разных типов машин соотношение длительности указанных этапов может быть разным, однако зависимость $\lambda(t)$ в целом оказывается выпуклой. Если длительности всех этапов сопоставимы, эта зависимость приобретает U-образную форму, упоминаемую в [3; 7; 9] и других учебниках по надежности.

Учитывая указанное обстоятельство, будем искать, следуя [17], наиболее правдоподобную выпуклую функцию $\lambda(t)$ по наблюдаемым значениям t_i наработки машин. Как и в разделе 1, будем считать, что испытывались N идентичных машин, из которых m работали безотказно до достижения максимальной наработки T , а наблюдение за k оставшимися было прекращено либо ввиду их отказа (признак $n = 1$), либо по внешним причинам (признак $n = 0$).

Пусть $\lambda(t)$ – решение нашей задачи, $\lambda_i = \lambda(t_i)$. Проведем опорную прямую к графику функции $\lambda(t)$ через точку (t_i, λ_i) и обозначим через b_i ее наклон.

Поскольку график $\lambda(t)$ лежит не ниже любой опорной прямой к нему, то при любых i и t будут выполняться неравенства: $\lambda(t) \geq \lambda_i + b_i(t - t_i)$. При этом с ростом i наклоны b_i будут не уменьшаться: $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_N$. В таком случае две опорные прямые, проведенные в соседних точках t_i и t_{i+1} будут пересекаться в какой-то точке s_i , лежащей между t_i и t_{i+1} .

Рассмотрим теперь функцию: $\bar{\lambda}(t) = \max_i \{\lambda_i + b_i(t - t_i)\}$. Докажем, что

$\lambda(t) = \bar{\lambda}(t)$. Действительно, из сказанного выше следует, что при всех t будет $\bar{\lambda}(t) \geq \lambda(t)$, и, следовательно, $\bar{\lambda}(t) \geq \lambda(t)$. Поэтому, если допустить,

что $\bar{\lambda}(x) > \lambda(x)$ при некотором x , то неравенство

$\bar{\lambda}(t) > \lambda(t)$ будет выполняться в некоторой окрестности точки x , а тогда в силу (1) имеем:

$$\bar{\Lambda}(t_{N+1}) = \int_0^{t_{N+1}} \bar{\lambda}(x) dx > \int_0^{t_{N+1}} \lambda(x) dx = \Lambda(t_{N+1}).$$

Если теперь учесть, что $\bar{\lambda}(t_i) = \lambda_i = \lambda(t_i)$ при всех i , и воспользоваться равенством (2), мы получим, что

$L(\bar{\lambda}) < L(\lambda)$. Но это невозможно, так как $\lambda(t)$ минимизирует значение функционала L .

Итак, общее решение нашей задачи имеет вид $\lambda(t) = \max_i \{\lambda_i + b_i(t - t_i)\}$. Такая функция $\lambda(t)$ является выпуклой ломаной, каждое i -е звено которой проходит через точку (t_i, λ_i) и имеет наклон b_i . Эту же ломаную можно задать и иначе: она начинается в точке $(0, \lambda_0)$, каждая i -я ее вершина отвечает некоторой наработке s_i , лежащей между t_i и t_{i+1} , и из этой вершины выходят левое и правое звенья с наклонами соответственно b_i и b_{i+1} .

Если учесть, что на всех отрезках (t_i, s_i) и (s_i, t_{i+1}) функция $\lambda(t)$ – линейная, то через величины λ_0, s_i и b_i можно последовательно выразить все $\lambda_i, \Lambda_i = \Lambda(t_i)$ и $\Lambda(s_i)$ по формулам:

Если обозначить $\Lambda_i = \Lambda(t_i), \mu_i = \lambda(s_i), M_i = \Lambda(s_i)$, и учесть, что на всех отрезках (t_i, s_i) и (s_i, t_{i+1}) функция $\lambda(t)$ – линейная, то через величины λ_0, s_i и b_i можно последовательно выразить все λ_i, Λ_i и M_i по формулам:

$$\lambda_i = \lambda_0 + b_i t_i; \mu_i = \lambda_i + b_i (s_i - t_i), \quad (i = 1, \dots, k);$$

$$\lambda_{i+1} = \mu_i + b_{i+1} (t_{i+1} - s_i), \quad (i = 1, \dots, k).$$

$$\Lambda_i = \Lambda(t_i) = \int_0^{t_i} \lambda(x) dx = \frac{1}{2} (\lambda_0 + \lambda_i) t_i;$$

$$\Lambda(s_i) = \Lambda(t_i) + \int_{t_i}^{s_i} \lambda(x) dx =$$

$$= \Lambda_i + \frac{1}{2} (\lambda_i + \mu_i) (s_i - t_i), \quad (i = 1, \dots, k);$$

$$\Lambda_{i+1} = \Lambda(s_i) + \int_{s_i}^{t_{i+1}} \lambda(x) dx = \Lambda(s_i) +$$

$$+ \frac{1}{2} (\mu_i + \lambda_{i+1}) (t_{i+1} - s_i), \quad (i = 1, \dots, k);$$

$$\Lambda_{k+1} = \Lambda(t_{k+1}) = \Lambda(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} \lambda(x) dx =$$

$$= \Lambda_k + \frac{1}{2} (\lambda_k + \lambda_{k+1}) (t_{k+1} - t_k).$$

Теперь нахождение искомой функции $\lambda(t)$ сводится к определению величин λ_0, s_i и b_i , удовлетворяющих неравенствам $b_i \leq b_{i+1}$ и $t_i \leq s_i \leq t_{i+1}$ при всех i , для которых, в соответствии с формулой (2),

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^k (\Lambda_i - n_i \ln \lambda_i) + m \Lambda_{k+1} \Rightarrow \min. \quad (8)$$

Такая задача нелинейного программирования решается численными методами. Правда, при этом надо еще проверять, что $\lambda_i \geq 0$ для всех $i \geq 1$.

Пример 3. Испытывалось 26 машин при максимальной наработке $T = 12$ тыс. час. Нарботки t_i (тыс. часов) и соответствующие значения n_i по 24 машинам приведены в табл. 3, еще $m = 2$ машины проработали до достижения максимальной наработки безотказно.

Таблица 3

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

t	n	t	n	t	n	t	n
0.218	1	3.126	1	5.253	1	8.346	1
0.463	1	3.811	1	5.938	1	8.933	1
1.111	1	3.905	0	7.267	1	9.523	0

t	n	t	n	t	n	t	n
2.251	1	4.149	1	7.381	1	9.914	1
2.588	1	4.560	1	7.810	0	10.131	1
2.647	1	5.112	1	8.166	1	10.635	1

Найденная по этим данным наиболее правдоподобная выпуклая зависимость $\lambda(t)$ представлена на рис. 3 сплошной линией. По тем же данным рассчитана и наиболее правдоподобная неубывающая функция ИО, показанная на рис. 3 пунктиром. На рис. 4 приведены и соответствующие функции надежности $P(t) = e^{-\Lambda(t)}$.

Рис. 3. Наиболее правдоподобные выпуклая (1) и неубывающая (2) функции интенсивности отказов.

Рис. 4. Функции надежности, отвечающие наиболее правдоподобным выпуклой (1) и неубывающей (2) функциям интенсивностям отказов.

5. Вогнутая неубывающая интенсивность отказов

Как уже отмечалось выше, обычно функция ИО $\lambda(t)$ считается выпуклой. Нередко данные испытаний аппроксимируются распределением Вейбулла-Гнеденко, где $\lambda(t) = \frac{\beta}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}$. Но такая функция

будет выпуклой только при $\beta \geq 2$. Между тем, в ряде исследований установлено, что для многих машин $1 < \beta < 2$, и тогда $\lambda(t)$ оказывается вогнутой возрастающей функцией. Это характерно, например, для рапирных ткацких станков, швейных и перфорационных машин в текстильной промышленности [25], паровых турбин, трансформаторов, центробежных компрессоров и насосов [26].

Рассмотрим поэтому задачу восстановления неубывающей вогнутой функции ИО $\lambda(t)$ по данным испытаний, проводимых в тех же условиях, что и в разделе 1. Результат испытаний мы описываем k парами (t_i, n_i) , упорядоченными по возрастанию t_i , и предельной наработкой $t_{k+1} = T$, где t_i – момент прекращения испытания машины i , n_i – признак причины прекращения испытания (1 – если произошел отказ машины, 0 – в других случаях). По этим данным будем искать наиболее правдоподобную неубывающую и вогнутую функцию интенсивности отказов $\lambda(t)$. Чтобы выяснить вид этой функции, введем обозначения:

$$t_0 = 0, \lambda_0 = 0, \lambda_i = \lambda(t_i), A_i = A(t_i), h_i = t_{i+1} - t_i. \quad (9)$$

В этих обозначениях критерий оптимальности (2) примет вид:

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^k (A_i - n_i \ln \lambda_i) + m A_{k+1} \Rightarrow \min. \quad (10)$$

Построим на отрезке $(0, T)$ кусочно-линейную функцию $\tilde{\lambda}(t)$, которая в точках t_i принимает значения λ_i , а на каждом из отрезков (t_i, t_{i+1}) – линейная.

Заметим, что $\lambda(t) \geq \tilde{\lambda}(t)$. Действительно, на каждом из отрезков (t_i, t_{i+1}) график вогнутой функции $\lambda(t)$ лежит не ниже отрезка, соединяющего точки (t_i, λ_i) и (t_{i+1}, λ_{i+1}) . Это верно и для отрезка (t_0, t_1) , поскольку $\lambda(t_0) \geq 0 = \lambda_0$. Далее, из неравенства $\lambda(t) \geq \tilde{\lambda}(t)$ следует, что и $A(t) \geq \tilde{A}(t)$. Но тогда из (10) следует, что $L(\lambda) \geq L(\tilde{\lambda})$. Как и в разделе 4, нетрудно убедиться, что знак равенства здесь возможен только, если $\lambda(t) = \tilde{\lambda}(t)$ при всех $t \leq T$. Таким образом, оптимальная функция $\lambda(t)$ – кусочно-линейная, и определяется она набором величин $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$. При этом:

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{k+1}; \quad (11)$$

$$\begin{aligned} A_{i+1} &= A(t_{i+1}) = A(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \lambda(t) dt = \\ &= A_i + \frac{h_i}{2} (\lambda_i + \lambda_{i+1}). \end{aligned} \quad (12)$$

Отсюда следует, что все A_i являются линейными комбинациями λ_i , так что критерий $L(\lambda)$ будет выпуклой функцией от λ_i . Поэтому мы пришли к задаче выпуклого программирования – минимизации выпуклой функции $L(\lambda)$ при линейных ограничениях (11) и (12) на переменные λ_i и A_i . Такая задача решается известными методами. Приведем пример.

Пример 4. По данным примера 1 найдем функцию интенсивности отказов $\lambda(t)$, предполагая, что она является выпуклой.

Полученные в результате решения задачи (4)-(5) наиболее правдоподобные зависимости ИО и накопленной ИО от наработки – $\lambda(t)$ и $A(t)$ представлены на рис. 5. График функции надежности (вероятности безотказной работы) $P(t) = e^{-A(t)}$ представлен на рис. 6 сплошной линией. Здесь же для

сравнения приведен пунктиром аналогичный график для монотонной зависимости ИО от наработки, полученной в примере 1.

Рис. 5. Зависимости интенсивности отказов $\lambda(t)$ и накопленной интенсивности отказов $A(t)$ машин от наработки

Рис. 6. Функции надежности при выпуклой (1) и монотонной (2) зависимости интенсивности отказов от наработки

6. Об учете условий работы

Одни и те же машины, выполняющие одну и ту же работу в разных условиях, могут иметь разную надежность. Строго говоря, для каждого условия работы (УР) надо было бы проводить отдельные испытания и по их результатам оценивать свою функцию $\lambda(t)$. Однако такая процедура может потребовать слишком много испытаний. Эта трудность обходится в моделях пропорционального риска (proportional hazard model, **PHM**) и ускоренной жизни (accelerated life model, **ALM**), впервые предложенных (в упрощенном виде) в [15]. В обеих моделях каждое УР машин характеризуется некоторой (в общем случае – векторной) характеристикой z , а зависимость надежности машин от УР выражается коэффициентом $q(z, \theta)$, зависящим от z и неизвестного калибровочного параметра θ .

Этот коэффициент q применяется по-разному в **PHM** и **ALM**. В **PHM** он применяется к функции ИО, так что здесь $\lambda(t) = \lambda_0(t)q(z, \theta)$, где $\lambda_0(t)$ – функция ИО в некоторых базовых УР z_0 . При этом функция накопленной ИО и функция надежности будут иметь вид: $A(t) = A_0(t)q(z, \theta)$ и $P(t) = e^{-A(t)} = e^{-A_0(t)q(z, \theta)} = [P_0(t)]^{q(z, \theta)}$. Вид функции q

при этом задается, нередко она считается линейной: $q(z, \theta) = z_1\theta_1 + z_2\theta_2 + \dots$. Однако, например, влияние температуры (z) на надежность электроники и других объектов часто описывают уравнением

$$\text{Аррениуса [2]: } q(z, \theta) = \exp\left(-\frac{\theta}{z}\right).$$

В *ALM* коэффициент $q(z, \theta)$ применяется к наработке. Здесь вероятность отсутствия отказов до достижения наработки t в базовых УР – такая же, как и вероятности отсутствия отказов до достижения наработки $q(z, \theta)t$ в УР z . Естественно, что при этом $q(z, \theta)$ отразит и соотношение между гамма-процентными ресурсами машин в УР z и z_0 . Грубо говоря, с точки зрения надежности при УР z время для машины как бы течет в $q(z, \theta)$ раз быстрее, чем при базовых УР z_0 . Поэтому в *ALM*:

$$P(t) = P_0(tq(z, \theta)), \lambda(t) = \lambda_0(tq(z, \theta)), \text{ но}$$

$$\lambda(t) = q(z, \theta)\lambda_0(tq(z, \theta)).$$

Имеются и различные обобщения *PHM* и *ALM*. Все они позволяют, обработав результаты не слишком большого количества наблюдений, восстанавливать зависимости $\lambda(t)$ и $P(t)$ для разных УР. Однако, прежде чем рассматривать такие задачи, выясним, насколько адекватно *PHM* и *ALM* описывают изменение надежности машин в процессе их эксплуатации.

В отличие от испытаний, где каждая машина все время работает в одних и тех же условиях, на практике УР одной и той же машины могут меняться. Зимой экскаватор разрабатывает мерзлую землю, летом он будет рыть траншеи в песчаном грунте, сегодня насос перекачивает чистую воду, завтра вода может оказаться загрязненной, и т.д. При этом техническое состояние машины, строго говоря, зависит от всей истории ее эксплуатации, а не только от ее наработки и текущих условий ее работы. Между тем, *PHM* и *ALM* этого обстоятельства не учитывают. Действительно, как бы ни менялись УР до текущего момента, значения $\lambda(t)$ и $P(t)$ у машины, согласно этим моделям, будут зависеть только от t и текущего значения z . Исправить этот недостаток в *PHM* не удастся, но в *ALM* это сделать можно. Для этого надо вспомнить, что аналогичная модель успешно используется для решения совсем других задач управления использованием машин, о чем надо рассказать отдельно.

В разных странах с незапамятных времен есть люди – оценщики, занимающиеся стоимостной оценкой имущества, правда, теория оценки начала активно развиваться лишь в 19-м веке. Обычно стоимость объекта оценивают по данным о рыночных ценах его аналогов. Однако при оценке подержанных зданий и машин нередко возникала следующая проблема. Объективной и нефальсифицируемой характеристикой таких объектов является их возраст и, казалось бы, оценщик должен учесть его влияние на стоимость. Между тем, объекты, используемые одним и тем же способом, одинаковые по конструкции и возрасту, порой существенно различаются по стоимости, ибо находятся в разном

техническом состоянии. Чтобы учесть это, в 1943 г было предложено характеризовать объекты оценки не хронологическим, а *эффективным* возрастом (ЭВ), отвечающим их техническому состоянию [27]. Это позволило создавать специальные таблицы для учета зависимости стоимости зданий и машин от их ЭВ [21, 24]. Вначале ЭВ зданий и машин оценивали экспертно, но затем появились и более объективные методы. В частности, в [8], а затем в [14] для этого предлагалось умножать хронологический возраст машин на коэффициенты, учитывающие условия их работы. При этом повышающий коэффициент отражает более легкие УР, где машина «стареет» медленнее, а понижающий – более тяжелым УР, где состояние машины ухудшается быстрее. По сути, корректировка возраста объектов стоимостной оценки ничем не отличается от основной для *ALM* такой же операции применительно к объектам, подвергающимся отказам. Различие лишь в том, что скорректированный возраст оценщики именуют *эффективным*, тогда как в *ALM* скорректированному возрасту (или наработке) не дается специального названия. Важно отметить также, что согласно теории стоимостной оценки стоимость объекта должна определяться применительно к наиболее эффективному способу его последующего использования, а этот способ может предусматривать изменение УР. В таких ситуациях для оценки стоимости машин нужны оптимизационные модели, учитывающие влияние возраста или наработки на эксплуатационные характеристики и надежность машин, в том числе и при изменяющихся УР. Ряд таких моделей изложен в [12]. Основная идея таких моделей состоит в следующем. Производительность, эксплуатационные затраты и надежность машины в любой момент времени определяются ее *эффективным* возрастом (или наработкой), *скорость* роста которого зависит от условий работы машины. По сути, это – такая модификация *ALM*, в которой коэффициент $q(z, \theta)$ отражает не соотношение *эффективной* и фактической наработки, а скорость изменения *эффективной* наработки у машины, которая в данный момент работает в условиях z . Изменяя УР машины (z), владелец соответственно изменяет и получаемые от ее использования выгоды. Стоимость машины на дату оценки при этом определяется потоком выгод от ее последующего использования при оптимальной динамике УР $z(t)$. В данной статье мы не будем рассматривать соответствующие модели, отсылая читателей к нашим работам [11, 12, 13].

Идея *эффективного* возраста была переоткрыта в 1980-е годы специалистами в области надежности ремонтируемых систем. Здесь возникла следующая проблема: Обычно за счет старения надежность машины растет, однако после ремонта она повышается, и не ясно, как конкретно отразить это в математических моделях. Выход из положения указал Кидзима. По его модели [19] после ремонта машина возраста t переходит в такое же состояние, какое было у неотренированной машины меньшего возраста $\tau = tq$, где $q < 1$ – коэффициент, учитывающий «качество» ремонта. Этот «меньший

возраст» Кидзима назвал виртуальным, хотя, по сути, это тот же самый ЭВ, что и у оценщиков, более адекватно характеризующий техническое состояние машины.

Всё это позволяет рассматривать **ALM** и различные ее обобщения как своеобразные приложения концепции эффективного возраста к некоторым задачам теории надежности. Ниже мы рассмотрим применение **ALM** к общей задаче, изложенной в разделе 1.

7. Модель ускоренной жизни

Вернемся теперь к общей задаче, изложенной в разделе 1, и используем **ALM** и концепцию эффективной наработки, чтобы учесть в этой задаче различия в условиях работы (УР) испытываемых машин. Ограничимся наиболее простым частным случаем, когда имеется конечное число (**R**) УР машин и каждому условию **r** отвечает свой коэффициент **q_r** перехода от фактической наработки (**w**) к «эффективной» (**t**). Более высокие значения **q_r** при этом будут отвечать более тяжелым условиям работы. Первое из условий считается базовым, и ему отвечает зависимость ИО от эффективной наработки **λ(t)** и коэффициент **q₁=1** - тогда эффективная наработка машины, работающей в базовых УР, совпадает с фактической.

Как и раньше, речь пойдет об испытаниях **N** машин. Условия работы *i*-й машины обозначим через **r_i**. Теперь результат ее наблюдения можно представить тройкой (**w_i, r_i, n_i**). Эффективная ее наработка при этом составит **w_iq_{r_i}**. В отличие от раздела 1, будем считать, что для каждой УР может быть своя максимальная наработка, но те машины, которые ее достигли, в этот момент не отказали (т.е. для них **n=0**).

В таком случае правдоподобие результата испытаний составит $P(\lambda) = \prod_{i=1}^N \left\{ [q_{r_i} \lambda(w_i q_{r_i})]^{n_i} e^{-\lambda(w_i q_{r_i})} \right\}$. В таком случае вид критерия оптимальности (2) соответственно скорректируется:

$$L(\lambda) = \sum_{i=1}^N [\lambda(w_i q_{r_i}) - n_i \ln q_{r_i} \lambda(w_i q_{r_i})] \Rightarrow \min. \quad (13)$$

Теперь задача сводится к выбору не только оптимальной по этому критерию функции **λ(t)**, обладающей теми или иными свойствами (например, выпуклостью), но и коэффициентов **q_r** при **r > 1**.

Предложить хороший алгоритм решения подобных задач не просто. Действительно, допустим, что в качестве первого приближения мы выбрали некоторый набор **q₂, ..., q_R**. Тогда можно рассчитать соответствующие эффективные наработки **t_i = w_iq_{r_i}** каждой машины и затем, используя изложенные выше методы, найти отвечающую им наиболее правдоподобную зависимость **λ(t)** и значение критерия оптимальности **L (13)**. Правда, при этом придется упорядочить машины по возрастанию **t_i**. Однако, как только мы начнем изменять величины **q_r**, упорядочение машин может измениться, из-за чего критерий **L** станет кусочно-гладкой функцией от **q_r**, к тому же не обязательно выпуклой. Искать ее мини-

мум «обычными» методами при этом оказывается невозможным. Остается только задать достаточно густую сетку сочетаний (**q₂, ..., q_R**) и выбирать лучшее из них.

Пример 5. Испытывалось 32 машины при двух разных условиях работы. максимальной наработке **T = 12000 час.** Данные испытаний всех объектов – наработки **t_i** (тыс. ч) и значения **r_i** и **n_i** приведены в табл. 4 (здесь испытания одной машины прекращены при достижении максимальной наработки **T = 12000 час.**, трех других – до этого момента). Ищется выпуклая функция интенсивности отказов **λ(t)** и коэффициент условий работы для второго условия работы (**K₂**).

Таблица 4

ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

w	r	n	w	r	n	w	r	n	w	r	n
0,242	1	1	3,528	1	1	6,508	2	1	8,727	2	0
0,306	2	1	4,033	2	1	6,520	1	0	8,771	1	1
1,069	1	1	4,608	2	1	6,938	2	1	9,410	1	1
1,315	2	1	4,662	1	1	7,344	1	1	10,058	1	1
1,894	2	1	5,140	2	1	7,367	2	1	10,676	1	1
2,325	1	1	5,642	2	1	7,797	2	1	11,370	1	1
2,672	2	1	5,674	1	1	8,083	1	1	11,990	1	1
3,436	2	0	6,064	2	1	8,231	2	1	12,500	1	0

По этим данным были определены наиболее правдоподобные значение **K₂ = 0.68** и функция **λ(t)**, представленная на рис. 7. Там же показан и график соответствующей функции надежности **P(t) = e^{-λ(t)}**.

Рис. 7. Зависимости интенсивности отказов **λ(t)** и накопленной интенсивности отказов **Λ(t)** машин от эффективной наработки

8. О применимости ММП к оценке надежности

Если функция ИО – параметрическая, а ее параметры определяются по результатам испытаний **N** машин, то при **N → ∞** оцененные значения параметров сходятся по вероятности к «истинным». При этом можно установить и скорость такой сходимости и дать рекомендации по установлению подходящего объема испытаний (**M**) для обеспечения заданной точности. Эти же вопросы изучались и в ряде работ по непараметрической оценке функций ИО, последовавших за [16; 22]. Выяснилось, что при

определенных не слишком жестких условиях при $N \rightarrow \infty$ наиболее правдоподобные оценки одной и той же («истинной») зависимости $\lambda(t)$ сходятся по вероятности к «истинной» зависимости, и получены оценки скорости сходимости (см., например, [17; 18; 28]). Однако, по нашему мнению, такого рода результаты представляют лишь чисто математический интерес. Это объясняется рядом причин.

Начнем с того, что испытания машин с целью оценки их надежности требуют времени и средств, и проводят их либо изготовители таких машин, либо потребители (владельцы), либо независимые исследователи. При этом с увеличением объема испытаний затраты растут прямо пропорционально, а точность оценки повышается значительно медленнее. Естественно, что проводить большое количество испытаний невыгодно ни производителям (приходится увеличивать цену машин, сокращая спрос на них), ни потребителям, а независимые исследователи обычно просто не имеют для этих целей достаточного финансирования. К тому же некоторые машины выпускаются небольшими сериями, и здесь возможность увеличения объема испытаний ограничена. Поэтому во многих случаях надежность машин и иных массово производимых объектов на практике оценивают при сравнительно малом объеме испытаний (не говоря уже о том, что испытания долговечности многих машин вообще не проводятся).

Далее, сведения о надежности машин нужны не только научным работникам, но и экономическим субъектам для принятия каких-то решений. На основе этих сведений, например:

- производители решают, надо ли вносить какие-то изменения в конструкцию машин и/или технологию их изготовления, устанавливают гарантийный срок выпускаемых машин;
- владельцы машин решают, машины какой марки (модели, модификации) целесообразно приобретать, на каких работах или в каких условиях лучше использовать ту или иную машину, как сформировать рациональный график работ по техническому обслуживанию и ремонту машины, выгодно ли страхование машин от тех или иных рисков, связанных с их отказами;
- страховые компании назначают страховые премии;
- государственные органы устанавливают ограничения на процесс производства и эксплуатации машин и контролируют эти процессы.

Укажем также, что ИО существенно влияет на стоимость машин и рациональную периодичность их капитальных ремонтов. Соответствующие оптимизационные модели приведены нами в [11; 13].

Однако любые сведения о надежности машин носят вероятностный характер, так что результаты соответствующих решений оказываются случайными: из-за чрезмерно большого количества отказов работа может быть не выполнена к заданному сроку, слишком много машин откажет до окончания гарантийного срока или срока, на который они застрахованы. А тогда для субъекта, принявшего решение, будет уже не важно, что сотни других субъектов, принимавших аналогичные решения в отношении аналогичных машин, не пострадали. Конечно, чем точнее будет оценена функция надежности маши-

ны, тем обоснованнее будут принимаемые решения, однако даже при точно установленной $\lambda(t)$ неблагоприятных последствий от «самых оптимальных» решений избежать не удастся. Поэтому с повышением точности оценок надежности средние ущербы от неправильных решений сокращаются, но обычно – не слишком сильно. А тогда количество испытаний, необходимых для оценки ИО машин, если выбирать его в соответствии с интересами производителей, потребителей или страховых компаний, скорее всего, окажется не слишком большим. Нельзя не учесть и того, что отказы машины могут возникать по разным причинам и проявляться по-разному, а их интенсивность зависит от условий работы машин. Поэтому если имеется возможность провести много испытаний, лучше использовать их для оценки зависимостей $\lambda(t)$, относящихся к разным видам отказов и разным УР машин.

При обработке результатов испытаний обычно (как и в данной статье) принимается, что все испытываемые машины в начале испытаний и сами условия испытаний *идентичны*. На самом деле это не так. Не всегда удается обеспечить, чтобы идентичные машины испытывались в совершенно одинаковых условиях. А реальные машины, изготовленные по одной и той же технологии на одном предприятии в одном и том же месяце, всегда чем-то различаются. При этом машины одной марки, изготовленные на разных предприятиях или в разное время, могут иметь еще большие различия. К тому же постоянно происходит совершенствование конструкции машин и технологий их изготовления. Это значит, что с увеличением количества машин, наблюдаемых в определенных УР, сама совокупность этих машин становится все менее однородной, а оцененная по этим наблюдениям функция $\lambda(t)$ будет относиться к какой-то «средней» машине. С какой бы точностью мы ее ни определили, она может оказаться неприменимой к конкретной машине.

Наконец, количество возможных УР машин бесконечно, и ограничиваться анализом данных об их работе в конечном наборе таких УР не всегда уместно. Поэтому с увеличением объема наблюдений было бы желательно расширять набор УР, в которых испытываются машины. В противном случае получаемые «оптимальные» зависимости $\lambda(t)$ могут оказаться неприменимыми для тех УР, при которых испытания не проводились.

Из изложенного можно сделать вывод, что при практической оценке надежности машин не следует стремиться к повышению точности оценки за счет проведения возможно большего количества испытаний. Если же имеется такая возможность имеется, лучше воспользоваться ею для оценки функций интенсивности различных типов отказов в различных УР машин. Правда, при этом каждая из таких функций $\lambda(t)$ будет оцениваться по относительно небольшому количеству испытаний. Поскольку в таких условиях асимптотические свойства статистических оценок уже «не работают», критерий точности оценок отходит на второй план. Главным становится «извлечь» из результатов проведенных испыта-

ний возможно большую информацию о функциях интенсивности отказов, принимая возможно меньше допущений об их виде. Представляется, что ММП достаточно хорошо соответствует этим целям.

На этом основании задачу оценки точности восстановления зависимости интенсивности отказов машин от их наработки мы считаем неактуальной.

Гораздо более важным оказывается другое обстоятельство. Как уже отмечалось, сведения о надежности машин нужны их производителям, владельцам и обществу для принятия управленческих решений. Тот факт, что при увеличении количества испытаний зависимость $\lambda(t)$, полученная каким-либо методом, будет сближаться с «истинной» зависимостью, означает всего лишь, что при этом уменьшается вероятность больших ошибок. Однако такая вероятность остается всегда. Так, в «Философском очерке теории вероятностей» Лаплас, определив отношение массы Юпитера к массе Солнца, предлагает пари, что будущие поколения ученых не изменят найденное им значение более чем на 1% (вероятность чего, по оценкам Лапласа, ничтожна). Но современное значение отличается от найденного Лапласом на 2%. В 20-м веке подсчитали, что каждое новое, более точно измеренное расстояние от Земли до Солнца не укладывается в доверительный интервал, построенный по старым измерениям. Все это дает основания считать, что при принятии решения по управлению объектом на основе информации о его характеристиках важна не точность этой информации, а ее соответствие имеющимся сведениям о поведении этого или аналогичных объектов. А о том, насколько хорошо та или иная зависимость $\lambda(t)$ соответствует данным испытаний, свидетельствует как раз величина правдоподобия. Иными словами, восстанавливая неизвестную такую зависимость, надо стремиться к тому, чтобы получаемый результат стал возможно более правдоподобным. Из этого, однако, не следует, что какие-то другие испытания таких же объектов обязательно дадут близкие результаты.

Важно отметить, что ориентация на максимальное правдоподобие оценок неизвестных характеристик объектов характерна не только для прикладной статистики. Так, при расследовании преступлений обращается внимание на то, насколько вероятными были бы известные факты при тех или иных версиях об участниках преступления и их поведении. При этом, как отмечается в [10, с. 404], в суде присяжных допустимость доводов сторон определяется судьей, тогда как решение присяжных базируется на том, как они оценивают правдоподобность этих доводов. Однако в связи с так называемыми новыми или вновь открывшимися обстоятельствами судебное решение может быть пересмотрено, поскольку с их учетом альтернативные версии могли оказаться более правдоподобными.

Другой пример. При стоимостной оценке объектов, согласно Международным стандартам оценки [5], под стоимостью объекта на определенную дату понимается наиболее вероятная цена сделки с ним, совершаемой на эту дату при определенных (указанных в стандартах) условиях. С этой точки зре-

ния, используя сведения о надежности машин при их стоимостной оценке, оценщики должны ориентироваться также на наиболее вероятные (в непредрешенном случае - наиболее правдоподобные) значения характеристик надежности. При этом стандарты не исключают, что другие оценщики, опираясь на другую информацию, могут вынести иное суждение о стоимости той же машины.

Недостатками непараметрических методов оценки функций интенсивности отказов обычно считают то, что с ростом количества наблюдений соответствующие наиболее правдоподобные зависимости $\lambda(t)$ сходятся к «истинным» (теоретическим) гораздо медленнее, чем, например, параметры линейных регрессионных зависимостей. По нашему мнению, такие возражения безосновательны. Действительно, на практике обычно выбирают такое из известных параметрических распределений, с которым лучше всего (согласно соответствующим статистическим тестам) согласуются данные об отказах наблюдаемых объектов [4; 6; 9], а затем (порой с помощью ММП) оценивают параметры этого распределения. Правда, при этом приходится допускать, что распределение отказов имеет определенный параметрический вид (скажем, является нормальным или распределением Вейбулла). А подобное допущение заведомо менее правдоподобно, чем допущение о монотонности или выпуклости функции интенсивности отказов. Если бы тот же подход применяли сыщики, преследуя скрывшегося в лесу преступника, они должны были бы ограничиться рассмотрением лишь всем известными тропинок.

С этих позиций практическое применение метода максимального правдоподобия для непараметрической оценки функции интенсивности отказов представляется целесообразным при любом объеме наблюдений.

Литература

1. Статистические методы. Критерий согласия и доверительные интервалы для распределения Вейбулла [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 50779.27 2007. Доступ из электр. фонда правовой и нормативно-технической документации «Кодекс».
2. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Методы ускоренных испытаний на безотказность. [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 57394 2017. Доступ из электр. фонда правовой и нормативно-технической документации «Кодекс».
3. Барлоу Р. Математическая теория надежности [Текст] / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М. : Радио и связь, 1969. – 488 с.
4. Гнеденко Б.В. и др. Математические методы в теории надежности [Текст] / Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляев, А.Д. Соловьев. – М. : Наука, 1965. – 524 с.
5. Международные стандарты оценки 2017 [Текст] / пер. с англ. – М. : Рос. об-во оценщиков, 2017. – 168 с.
6. Надежность технических систем [Текст] : справ. / Ю.К. Беляев и др. ; под ред. И.А. Ушакова. – М. : Радио и связь, 1985. – 608 с.
7. Острейковский В.А. Теория надежности [Текст] / В.А. Острейковский. – М. : Высшая школа, 2003. – 463 с.
8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств [Текст] : учеб. пособие / А.П. Ковалев и др. – М. : Интерреклама, 2003.

9. Пикалов Ю.А. и др. Организация и технология испытаний [Текст] : учеб. пособие / Ю.А. Пикалов и др. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. – 258 с.
10. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения [Текст] / Д. Пойа. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1967. – 535 с.
11. Смоляк С.А. Оптимизация ремонтной политики и оценка стоимости машин с учетом их надежности [Текст] / С.А. Смоляк // Ж-л Новой экономической ассоциации. – 2014. – №2. – С. 102-131.
12. Смоляк С.А. Стоимостная оценка машин и оборудования (секреты метода ДДП) [Текст] / С.А. Смоляк. – М. : Опцион, 2016. – 377 с.
13. Смоляк С.А. Влияние надежности и ремонтпригодности машин на динамику их обесценения [Текст] / С.А. Смоляк // Экон. наука совр. России. – 2016. – №3. – С. 98-112.
14. Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования [Текст]. – Н. Новгород : Приволжский центр методологического и информационного обеспечения оценки, 2019. – 320 с.
15. Cox D.R. Analysis of survival data [Text] / D.R. Cox, D. Oakes. – New York, London : Chapman and Hall, 1984.
16. Grenander U. On the theory of mortality measurement. II [Text] / U. Grenander // Skandinavisk aktuarietidskrift. – 1956. – Vol. 39 ; pp. 125-153.
17. Groeneboom P. et al. Estimation of a convex function: characterizations and asymptotic theory [Text] / P. Groeneboom, G. Jongbloed, J.A. Wellner // The annals of statistics. – 2001. – Vol. 29. – Pp. 1653-1698.
18. Jankowski H.K. Nonparametric estimation of a convex bathtub-shaped hazard function [Text] / H.K. Jankowski, J.A. Wellner // Bernoulli. – 2009. – Vol. 15. – Pp. 1010-1035.
19. Kijima M. Some results for repairable systems with general repair [Text] / M. Kijima // J. of applied probability. – 1989. – Vol. 26. – Pp.89-122.
20. Marshall A.W. Maximum likelihood estimation for distribution with monotone failure rate [Text] / A.W. Marshall, F. Proschan // The annals of mathematical statistics. – 1965. – Vol. 35. – Pp. 69-77.
21. Oklahoma business personal property valuation schedule 2019 [Text]. – Oklahoma City: Oklahoma tax commission, Ad Valorem Division, 2019.
22. Prakasa Rao B. L. S. Estimation for distributions with monotone failure rate [Text] / Prakasa Rao B. L. S. // The annals of mathematical statistics. – 1970. – Vol. 36. – Pp. 69-77.
23. Sarkar P. Maximum likelihood estimator of monotone densities [Electronic resource]. – URL : https://www.isid.ac.in/~deepayan/ICP2017/projects/Partha_Sarkar/report.pdf
24. State of Wyoming personal property valuation manual 2019 [Text]. – Cheyenne: Wyoming Department of revenue, property Tax Division, 2019.
25. Touama H.Y. Statistical models and parametric methods to estimate the reliability and hazard rate function of Weibull distribution [Text] / H.Y. Touama // European j. of business and management. – 2014. – Vol. 6 ; no. 38. – Pp. 96-102.
26. Weibull reliability database [Electronic resource]. – URL : <http://www.barringer1.com/wdbase.htm>
27. Welch R.B. Depreciation of buildings for assessment purposes [Text] / R.B. Welch. – Chicago : IAAO, 1943.
28. Wright F.T. The asymptotic behavior of monotone regression estimates [Text] / F.T. Wright // The annals of statistics. – 1981. – Vol. 9. – Pp. 443-448.

Ключевые слова

Машины; оборудование; наработка; интенсивность отказов; восстановление зависимости; максимальное правдоподобие; стоимостная оценка.

Смоляк Сергей Абрамович
E-mail: smolyak1@yandex.ru

РЕЦЕНЗИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме оценки интенсивности отказов машин по данным испытаний. В отечественной литературе и некоторых нормативно- методических документах в этих целях рекомендуется выбрать подходящий вид параметрического распределения моментов отказов, а затем оценить соответствующие параметры по данным испытаний одним из статистических методов, например, методом максимального правдоподобия (ММП). В статье излагается иной (непараметрический) подход, при котором с помощью ММП находится функция интенсивности отказов, на которую наложены лишь качественные ограничения (типа монотонности). Приводимые модели и многочисленные примеры показывают, что особых технических сложностей при этом не возникает. Обычно считается, что при достаточно большом количестве испытаний такой подход дает меньшую точность. Однако в статье показано, что если есть возможность провести много испытаний машин, то функцию интенсивности отказов целесообразно использовать для установления распределения отказов тех же машин в разных условиях работы. По существу, обосновывается дискуссионное, но важное для теории надежности положение, что приоритет должен отдаваться получению более правдоподобных, а не более точных оценок.

Нельзя не отметить, что статья носит междисциплинарный характер - при построении моделей, учитывающих влияние условий работы машин на интенсивность их отказов, автор использует подход, принятый в другой научной дисциплине — теории стоимостной оценки. Это повышает обоснованность и расширяет сферу корректного применения полученных результатов.

Возможно, что название статьи «Непараметрический подход к оценке интенсивности отказов машин методом максимального правдоподобия» является более точным, так как сам метод инвариантен относительно приложений. Оставляю этот вопрос на усмотрение автора и редакции.

Считаю, что данную статью целесообразно опубликовать в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Афанасьев М.Ю., д.э.н., г.н.с., Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук, г. Москва.